

HAL
open science

En mer, le Portelois Pierre Pont sauve l'équipage du F.60 GOLIATH " ANJOU ", DE LA SOCIÉTÉ AIR-UNION - Un instant de bravoure dans l'histoire du sauvetage maritime

Martin Prouvost

► To cite this version:

Martin Prouvost. En mer, le Portelois Pierre Pont sauve l'équipage du F.60 GOLIATH " ANJOU ", DE LA SOCIÉTÉ AIR-UNION - Un instant de bravoure dans l'histoire du sauvetage maritime. Revue du Cercle historique Portelois, 2025. <hal-05574948>

HAL Id: hal-05574948

<https://hal.science/hal-05574948v1>

Submitted on 31 Mar 2026

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

En mer, le Portelois Pierre Pont sauve l'équipage du F.60 GOLIATH « ANJOU », DE LA SOCIÉTÉ AIR-UNION

Un instant de bravoure dans l'histoire du sauvetage maritime

Par Martin Prouvost

Le 14 novembre 1925, au large des côtes de Boulogne-sur-Mer, le B.78 Résurrection, sous le commandement de Pierre Pont, est témoin d'un accident qui aurait pu coûter la vie à deux pilotes français. Par chance, le sang-froid du patron de pêche permet de mener à bien cette mission de sauvetage. Je vous propose de suivre le cours de ce sauvetage comme doit l'être le travail d'un historien, une enquête. Les missions de sauvetage dans la Manche sont des histoires passionnantes. Elles altèrent le quotidien des hommes, les bousculent et poussent les marins à agir avec détermination et courage. Avec les évolutions techniques, le danger peut survenir de n'importe quelle direction et la Première Guerre Mondiale venait de montrer aux marins que le péril pouvait aussi bien venir du dessous, les sous-marins, que du dessus, les avions. En temps de paix, c'est à peu près la même donne : les bas-fonds constituent une réelle menace pour les navires et qui sait ce que réserve le ciel ? D'où l'importance de conserver une trace de ces accidents et des sauvetages qui ont eu lieu.

C'est en travaillant sur ce nouvel article que je me suis intéressé aux naufrages et aux accidents qui eurent lieu non loin des côtes porteloises. Par hasard, me voici en train de consulter un document un peu particulier qui évoque le témoignage du patron de pêche Pont, témoin et acteur du sauvetage d'un F.60. Curieux, je voulais en savoir davantage, je tenais mon article. Il faut donc savoir que dans les couloirs de la Bibliothèque Nationale de France, parmi les grandes et longues étagères qui couvrent des kilomètres de rayonnages, se trouvent les Annales du Sauvetage Maritime. Publiées par la Société centrale de sauvetage des naufragés, entre 1866 et 1939, soit près de 65 ans, ces annales sont rédigées dans le but de documenter les opérations de sauvetage en mer, les naufrages, mais aussi et surtout les efforts fournis par les canotiers pour assurer la mission du sauveteur. Ce qui constitue notre principale source mérite qu'on s'y attarde, ne serait-ce que pour comprendre l'histoire de ces archives et les motivations qui amenèrent à composer une commission de publication des annales de la société.

Un peu d'histoire : les annales de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés

Depuis le XIXe siècle, toute société, université, puis plus tard association, publie ses recueils d'activités à travers des bulletins. La SCSN ne déroge donc pas à la règle et publie elle aussi depuis 1866 les annales du sauvetage maritime. Le recueil contient divers documents, à savoir les lettres envoyées des stations à la société, les discours prononcés lors des grandes assemblées, mais recense également toutes les sorties des canots de sauvetage, les souscriptions et récompenses attribuées aux sauveteurs.

L'initiative d'une centralisation des sociétés de sauvetage et de la publication d'annales, nous la devons au Second Empire, sur proposition du Ministère de la Marine et sous la protection

de sa Majesté l'Impératrice Eugénie. La fondation de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (SCSN) en 1865, reconnue comme établissement d'utilité publique la même année, fait suite à deux événements dramatiques, le naufrage de l'Amphitrite en 1833 et celui de la Sémillante en 1855. Ce service centralisé perdure et au début de la IIIe République, ce n'est pas moins de 70 stations et 150 postes qui sont actifs. La première préoccupation de la société est de fournir le matériel nécessaire aux sauveteurs pour mener à bien leur mission¹. À Boulogne-sur-Mer, en 1925, la station dispose d'un canot à moteur, celui qui remplaça les embarcations à rames après la Grande Guerre².

C'est ainsi qu'il est possible pour l'historien de retracer les activités des stations de sauvetage et de comprendre l'ampleur des opérations menées en mer. Les annales regroupent toutes les informations transférées à la société et qui ont un lien, de près ou de loin, avec les sauvetages.

Mais l'histoire du *Goliath* rompt avec les sauvetages classiques, puisqu'il est cette fois question d'un avion et que le navire venu à son secours est un chalutier et non un canot de la SCSN. Ce qui explique ainsi pourquoi le témoignage du patron de pêche Pierre Pont se trouve dans la section « sauvetages divers » mais qui n'est pas sans rappeler une des règles fondamentales du droit international coutumier : « tout capitaine a l'obligation de porter secours à toute personne en danger de se perdre en mer ».

Un peu de contexte : comprendre les conditions initiales de l'accident

Le rapport du sauvetage est assez clair et émane des informations données par Pierre Pont, sur le déroulement des événements. Au large des côtes boulonnaises, le 14 novembre 1925, à 13h10, le *Résurrection* en direction du Nord-Ouest aperçoit un avion qui fait route vers le Sud-Est. Le Portelois ajoute un détail d'importance en affirmant qu'il se trouvait à 8 milles du port de Boulogne, donc à peu près à 13 km. Mais alors, que faisait le *Résurrection* en mer à ce moment-là ? De quelle ville avait décollé le *Goliath* ? Et enfin, quelles sont les causes techniques ou naturelles qui ont poussé l'avion à se poser en mer ?

S'il est une lacune qu'on peut relever dans les annales de la Société Centrale, c'est bien le manque d'éléments. Privilégiant davantage le témoignage des marins, l'on se trouve in fine privé de précieuses données qui auraient pu permettre de comprendre la situation du sauvetage. Ainsi, il est nécessaire d'aller à la pêche aux informations, sans mauvais jeu de mots ! Commençons d'abord par l'avion *Goliath Farman F.H.M.Y.*

Il s'agit d'un avion de ligne français construit par la société Farman à partir de 1919 et utilisé dès le début des années 1920 par la compagnie commerciale Air-Union, l'ancêtre d'Air France. Son utilisation est sans doute dévolue aux services de messageries car avant la fusion des deux groupes qui forment Air-Union, l'avion appartenait à la Compagnie des messageries aériennes. Quant à leur destination, les modèles *F.60 Goliath* effectuent des vols réguliers entre les aéroports de Paris et de Londres. C'est ainsi que le 14 novembre 1925, le

¹Amiral Lancze, *Le sauvetage des naufragés*, dans : « La Revue des Deux Mondes ».

² Société centrale de sauvetage des naufragés, *Annales du sauvetage maritime*, 1925.

*F.60 F.H.M.Y « Anjou³ », piloté par Pierre Delisle accompagné du mécanicien Maurice Bellonte effectue un transport de fret de l'aéroport de Croydon, près de Londres, en direction du Bourget. Les informations fournies par Pierre Pont nous indiquent que, le jour de l'accident, l'avion faisait route vers le Sud-Est, donc partait de l'Angleterre pour revenir en France, ce qui explique sa traversée de la Manche en passant par le Kent, vers le Pas-de-Calais et coïncide donc avec le plan de vol initial.

Quant au navire de Pierre Pont, le *Résurrection*, il s'agit d'un chalutier construit en 1908 pour l'armateur Sergent-Herbez. Il est réquisitionné durant la Première Guerre Mondiale pour servir de patrouilleur auxiliaire, avant de retrouver ses fonctions civiles en 1918⁴. Les années de pêche entre 1919 et 1920 permettent aux armateurs d'investir dans la flotte boulonnaise qui est reconstituée dès 1922, parmi laquelle on décompte plus ...d'une centaine de navires. Les activités maritimes du *Résurrection* se distinguent par de la pêche artisanale en Manche et dans le Sud de la Mer du Nord⁵. Ainsi, ce 14 novembre 1925, le *Résurrection* qui se trouve à 13 kilomètres du port de Boulogne pour pêcher, a assisté à l'incident et part secourir les éventuels rescapés de l'appareil. Par chance, le pilote n'est pas blessé et le mécanicien a de légères contusions.

Le déroulement de l'accident : entre archives et témoignages

Depuis les flots où se trouve le chalutier B.78, la scène de l'accident est décrite de manière succincte. D'abord, l'appareil en direction du Sud-Est montre déjà des signes de faiblesse puisqu'il semble vouloir amerrir. Puis, changeant son cap et virant d'un coup sec vers l'Ouest (donc plein Sud), l'avion pique brusquement à la verticale et entame une chute de 200 mètres avant de se retrouver sous l'eau. Pour comprendre les causes de ce choc brutal, il faut dans un premier temps s'intéresser aux incidents dont sont victimes les passagers et pilotes de ce modèle. Même si les archives du bureau des accidents d'avion, fondé en 1990, recensent une partie des crashes des modèles de la société Farman, dont les F.60, les causes des incidents sont bien souvent indéterminées, privilégiant une « perte de contrôle » ou des « problèmes techniques », mais tout ceci reste très général⁶. Deux pistes peuvent toutefois être envisagées, celle de la panne moteur ou d'un dysfonctionnement des empennages.

Mais en marge du récit des archives administratives, le témoignage inédit⁷ de Pierre Painset, alors mousse sur le chalutier B.78 à l'âge de 14 ans, nous confie ceci : « Les manœuvres de sauvetage durèrent une demi-heure [...]. M. Pierre Painset, lui, indique que le sauvetage eut lieu à huit ou dix miles au Nord-Est de Boulogne. Il était 16h ou 16h30⁸. » À ceci, s'ajoute le témoignage de Maurice Bellonte qui indique être remonté sur le pont dans la nuit⁹. Pierre Painset continue : « L'avion volait normalement. On n'entendait pas de raté. Soudain, alors

³ Hartmann Gérard, *Le Farman Goliath*.

⁴ Service historique de la Défense, *Journal de navigation du torpilleur d'escadre Mangini*, 1915.

⁵ Przymencki Adrien, *La pêche et le transport du poisson à Boulogne-sur-Mer de 1919 à 1985*, 2022.

⁶ Bureau of Aircraft Accidents Archives, *Farman F.60 Goliath*.

⁷ Je tiens à remercier Jean-Pierre Ramet pour son aide.

⁸ Extrait du témoignage de Pierre Painset recueilli par G.B., pour *La Voix du Nord*.

⁹ Un mois de novembre, la nuit tombant rapidement et si le sauvetage dure une demi-heure, il est tout à fait normal que les hommes se retrouvent dans la pénombre une fois l'opération terminée.

qu'il se trouvait à environ huit cents mètres d'altitude, il a piqué du nez vers la mer ». Les éléments coïncident donc, mais les raisons techniques de l'accident restent inconnues.

Alors que l'avion Farman vient de chavirer, les deux passagers, Maurice Bellonte et Pierre Deslisle, s'extirpent juste à temps de la cabine de pilotage et s'accrochent aux ailes de l'appareil, luttant contre le courant. Pierre Deslisle a pris la précaution d'envoyer un appel de détresse avant l'incident, via la T.S.F., dont une centaine de navires boulonnais sont équipés¹⁰. Trois navires se mettent en route vers l'épave, les remorqueurs *la Morine* et *le Champion*, mais c'est finalement Pierre Pont et le *Résurrection*, dans la même zone que l'appareil, qui arrivent en premier. Cramponnés aux ailes, le pilote et le mécanicien attrapent les cordes lancées depuis le navire pour être ramenés à son bord. Entre-temps, Pierre Pont ordonne à l'équipage du chalutier de se mettre en route vers l'avion, en canot, pour sauver ce qui peut l'être du fret et attacher un câble pour le remorquer sur la terre ferme.

Le témoignage de Maurice Bellonte et Pierre Painset nous confie alors la suite de l'événement : « Le père du mousse, M. Jean-Baptiste Painset, chef-mécanicien, emmena les aviateurs "à la machine" pour se réchauffer. Il leur donna des "flanelles". On passa une amarre à la queue de l'avion qui fut ainsi remorqué jusqu'au port de Boulogne ». Rentré au port de Boulogne, le jeune mousse Painset conduisit alors les aviateurs à l'Hôtel Meurice, après un court passage à l'hôpital.

¹⁰ ¹⁰ François GUENNOC, *La pêche Boulonnaise du temps des chalutiers à vapeur*, Tome II, 1920-1957, op. cit., p. 57.